

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

РАССТРОЙСТВА КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Садикова Г. К.¹, Иноятова И.Ш.¹.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Актуальность. В настоящее время детский церебральный паралич ДЦП определяется как стойкое отклонение развития двигательных навыков и способности sustentации позы, обуславливающие дефицитарное функционирование и нарушение движения по причине статичного поражения или аномалии формирующегося у плода или новорожденного ребёнка головного мозга. Предпосылками церебральному параличу считается одной из самых актуальных проблем современного здравоохранения являются его высокая частота распространённости и стремительно нарастающая инвалидизация пострадавших детей. По сей день встречаемость ДЦП по миру остается достаточно высокой и равна 3-3,8 случаев на 1000 новорождённых детей. Характерными проявлениями церебрального паралича являются моторные нарушения, которые очень часто сопровождаются расстройствами сенсорных систем, когнитивным дефицитом, задержками речи и общего формирования детей.

Цель исследования. Провести анализ данных литературы касающихся когнитивных изменений у детей с ДЦП.

Материал и методы. В настоящей публикации отображены абстракты, результаты клинических исследований, научных публикаций за последнее время.

Результаты и их обсуждения. У детей с церебральным параличом, формируется достаточно широкий диапазон когнитивных отклонений, к которым относятся снижение внимания и памяти, различные нарушения речи, целенаправленных действий, гнозиса, изменения эмоционально-волевой сферы [1]. По результатам многочисленных исследований частота встречаемости когнитивных дисфункций у пациентов с ДЦП в среднем

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

составляет: снижение памяти – 65%; концентрации внимания – 87%; вербальные нарушения – 82%; расстройства конструктивной деятельности – 60%; изменения пространственного восприятия – 81% и схемы тела – 75% пациентов [2]. Также как и при формировании нарушений двигательных функций, процесс изменений становления когнитивной деятельности при церебральном параличе сложен имеет ассоциации со временем, степенью и локализацией поражения головного мозга, а также обуславливается взаимодействием таких факторов, как энцефалопатический, дизонтогенетический и фактором мультисенсорной дезинтеграции, в следствии чего в ЦНС поступает неверная информации от нарушенных зрительного, слухового и двигательно-кинестетического анализаторов [3].

Вывод. Таким образом, для пациентов с ДЦП характерен «диссоциированный» тип когнитивного дефицита. Изучение и анализ когнитивных процессов при детском церебральном параличе по сей день представляется актуальнейшей задачей для исследователей. Результаты оценки литературных данных демонстрируют бесспорную необходимость разработок и внедрения современных технологичных методов по реабилитации пациентов с детским церебральным параличом, которые будут направлены на улучшение когнитивного и личностного становления детей с данной патологией.

Литература.

1. Немкова С.А. //Нарушения психического развития при детском церебральном параличе: комплексная диагностика и коррекция//. Журнал неврологии и психиатрии., 2, 2018.
2. Chen, Y. Effectiveness of Virtual Reality in Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. / Y. Chen, H.D. Fanchiang, A. Howard // Phys Ther. - 2018. – Vol. 98, N 1. – P. 63-77.
3. Forthun, I. Parental education and the risk of cerebral palsy for children: an evaluation of causality / I. Forthun, R.T. Lie, K. Strandberg-Larsen // Dev Med Child Neurol. – 2020. – Vol. 62, N 10. – P.1176-1181.